
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 133.522.11

DOI 10.5281/zenodo.8315573

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ЯЗЫКЕ НАУКИ

MULTICOMPONENT LEXICAL UNITS IN THE LANGUAGE OF SCIENCE

КОЛОБАЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ,

*кандидат филологических наук, доцент,
Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова.*

KOLOBAEV VICTOR KONSTANTINOVICH,

*PhD in Philology, assistant-professor,
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.*

На протяжении веков точный специфичный язык науки всегда являлся важным успехом научной деятельности и научного познания. В современном мире профессиональная коммуникация является источником получения и передачи научной информации. Старые профессиональные термины наполняются новым содержанием, происходит конкретизация и уточнение уже известных фактов и явлений, что ведет к образованию новых профессиональных терминов. С этой точки зрения актуальным является рассмотрение наиболее часто встречающихся терминологических единиц, их семантико-синтаксическое наполнение, а также выявление наиболее продуктивных способов образования новых терминологических единиц, состоящих из нескольких терминологических элементов. Именно этим вопросам и посвящена данная статья.

For centuries, the exact specific language of science has always been an important factor in the success of scientific activity and scientific knowledge. In the modern world, professional communication is a source of receiving, as well as transmitting scientific information. Old professional terms are filled with new content, there is a concretization and clarification of already known facts and phenomena, which leads to the appearance of new professional terms. From this point of view, it is relevant to consider the most common terminological units, their semantic and syntactic content, as well as to identify the most productive ways of forming new terminological units consisting of several terminological elements. This article is devoted to these issues.

Ключевые слова: язык науки, термин, медицинская терминология, терминологический элемент, многокомпонентные термины, модели образования терминов

Key words: language of science, term, medical terminology, terminological element, multicomponent terms, models of term formation

Все входящие в языковую систему термины и терминологические сочетания закрепляются в словаре специальных терминов. Словарь, с этой точки зрения, представляет собой норму или образец, в соответствии с которым определяется лексическое содержание того или иного термина. Словарь отражает состояние терминологической системы в статике. Он создается в течение довольно длительного времени и, конечно, не может включать все возможные термины и терминологические сочетания, свойственные в определенный период времени тому или иному подязыку науки, поскольку развитие научного познания – процесс непрерывный, а значит и появление новых лексических единиц для обозначения новых понятий, явлений, веществ, предметов – процесс неизбежный, диалектически предопределенный.

Качественно-количественный анализ словаря науки позволяет сделать определенные выводы о состоянии научного познания, а также составить представление о методах и понятиях, которыми она оперирует. По мнению А. А. Реформатского, "в развитии науки язык не играет роль случайного ингредиента, а входит структурным элементом в существо науки, и чем наука "научнее", тем больше вес языка в ее структуре. Язык "входит" в науку прежде всего терминологией" [4, с. 164-165]. Словарь подязыка науки – свидетельство ее развитости, совершенства, необходимости. Поэтому по состоянию словаря можно судить о том, какой путь прошла наука, как она связана с другими науками, какое место занимает в структуре других наук.

Изучение терминологической системы в статике с применением методов лингвостатистики может указать наиболее продуктивные модели терминообразования, особенности тех или иных многокомпонентных терминов, определить наиболее типичные и частные способы образования терминов с тем, чтобы рекомендовать их для создания новых терминов. Все это является важными аспектами как для разработки методов обучения иностранному языку студентов, так и при переводе различных научно-технических материалов с одного языка на другой. Необходимо учитывать два аспекта многокомпонентных терминологических словосочетаний: лексический и грамматический. Лексический аспект – это семантическое наполнение терминов и процессы, происходящие с семантическим содержанием составляющих лексических единиц; грамматический аспект – это модели терминов, то есть способы объединения компонентов.

Для исследования особенностей структуры многокомпонентных терминологических сочетаний был проведен статистический анализ научной медицинской терминологии. Исходным материалом послужил краткий медицинский словарь Блекинстона [2]. Объем необходимого для анализа материала определялся по методу, описанному В.П. Зайцевой [3, с. 172-173]. В соответствии с проведенным автором статьи математическим подсчетом, оказалось, что для статистического изучения многокомпонентных терминов и для получения достоверных данных достаточно отобрать для анализа 3 500 словарных единиц. Отбор должен проводиться в виде сплошной выписки лексических образований. Исходя из этого, терминологические сочетания выписывались с каждой второй страницы словаря с тем, чтобы соблюсти принцип произвольности и обеспечить равномерную пропорциональную выписку на каждую букву. Выписка терминологических словосочетаний была прекращена по достижении указанного объема выборки (3 500 сочетаний).

Выписанные словосочетания составили 28% общего количества терминов в проанализированном корпусе словаря (12 552). Таким образом, можно отметить, что в обследованном языковом материале многокомпонентные терминологические сочетания не составили абсолютного большинства, и что на данном этапе развития в медицинской терминологии преобладают однокомпонентные термины. Следует отметить, что этот вывод сделан на основе анализа языкового материала (словаря), тогда как проведенный анализ речевого материала (см. ниже) дал противоположные результаты.

В дальнейшем все выписанные в нашем исследовании термины подвергались классификации по количественному и качественному составу входящих в них элементов. Всего было выделено пять групп терминологических словосочетаний, которые состояли из 2 - 5 компонентов. В каждой группе было несколько подгрупп или моделей. Самой представительной в количественном отношении была подгруппа двухэлементных терминов (2567 единиц или 73,34% от общего количества всех выписанных многокомпонентных терминов).

В качественном отношении группа двухкомпонентных терминологических словосочетаний не отличалась большим разнообразием моделей. Самой распространенной моделью была модель, состоявшая из прилагательного и существительного, A+N, (1472 терминологических словосочетаний), на втором месте была модель, состоявшая из двух существительных, N+N, (1002 терминологических словосочетания). Остальные зафиксированные модели (сос-тоявшие из числительного и существительного, Nnum+N, причастия I или причастия II и существительного, Ving+N и Ved+N) встретились в незначительном количестве (3, 47 и 41, соответственно), и поэтому не заслуживают особого внимания, хотя, судя по последним данным, следует учитывать возможную перспективность этой модели.

Самой разнообразной и представительной группой по количеству представленных моделей была группа трехкомпонентных терминологических словосочетаний (16 моделей, 543 терминологических словосочетания или 12,37%). Двенадцать моделей было выявлено в группе четырехэлементных терминологических сочетаний, причем многие из них (а именно 8) встретились только один раз.

Было зафиксировано две модели пятикомпонентных терминологических словосочетаний, которые составили 0,09% от общего числа всех выписанных многокомпонентных терминов.

Качественный анализ многокомпонентных терминологических сочетаний показал, что находящиеся в препозиции лексические единицы, независимо от их принадлежности к той или иной части речи, выполняют лимитирующую (уточняющую) функцию. При этом происходит сужение значения исходного термина: из родового он переходит в видовой с ограниченным денотативным значением. По словам А.В. Суперанской, "номинация, или название, – это процесс, постоянно сопутствующий познанию человеком окружающего мира" [7, с. 88]. "Чем точнее познание, тем детальнее наименование" [7, с. 88]. Именно этим и объясняется увеличение количества многокомпонентных терминов в последние годы. Прогресс научного познания ведет к более глубокому проникновению в тайны природы, открытию новых сторон, свойств и качеств уже известных явлений. Во избежание образования новых терминов специалисты часто используют уже существующие с необходимыми уточнениями. Эти уточнения – препозитивное употребление других слов. Кстати, в этом можно усмотреть и действие тенденции экономии языковых средств и умственных усилий. Во-первых, количество новых терминов ограничивается, во-вторых, воспринять уточненный термин значительно легче, чем какой-либо новый термин, обозначающий уже известное, но в определенной степени уточненное явление. А.В. Суперанская полагает, что существование терминов-фраз (многокомпонентных терминов) вызвано к жизни, с одной стороны, тем, что возможность однословных обозначений себя в значительной степени исчерпала, а с другой – стремлением к точности обозначения [7, с. 97-98].

Механизм образования многокомпонентных терминов хорошо проиллюстрировал в одной из своих работ Г. Рондо [5, с. 24-253]. Автор приводит следующую схему общенационального языка.

При образовании многокомпонентного термина происходит перемещение одного из элементов этого термина (в английском языке при образовании многокомпонентных беспредложных терминов это последний элемент) из одной зоны в другую. Ведущий компонент вновь создаваемого термина перемещается либо в переходную зону, либо в зону специаль-

ной лексики, тогда как вновь образовавшееся терминологическое словосочетание чаще всего включается в узкоспециальную зону.

Рис. 1. Общая совокупность лексики национального языка.

Так английские медицинские термины *ulcer*, *diphtheria*, *influenza* можно рассматривать как принадлежащие общей лексике или, по крайней мере, промежуточной зоне. В то же время вновь образованные термины *intestinal influenza*, *endemic influenza*, *radiation cutaneous ulcer*, *duodenal peptic ulcer*, *hypertoxic diphtheria* принадлежат специальной лексике.

Возможно и обратное движение, то есть переход терминологического сочетания из узкоспециальной зоны в другую, а именно: в специальную или в зону общей лексики. Примером могут послужить такие в недавнем прошлом узкоспециальные термины как “процессор”, “монитор”, “мониторинг”, “компьютерный анализ”, и т.п. Вместе с широким проникновением компьютерной техники в нашу повседневную жизнь, связанные с этим термины и терминологические сочетания перешли из узкоспециальной зоны в зону общей лексики.

Что касается качественной стороны отдельных компонентов многоэлементных терминов, то здесь также можно сделать некоторые интересные наблюдения и выводы, имеющие непосредственное отношение как к теории терминоведения и терминологии, так и к методике обучения иностранным языкам.

Самым распространенным лимитирующим элементом является имя прилагательное, модель А+N, (1472 термина или 42,05%). Среди этих прилагательных доминирующими оказываются прилагательные, вносящие дополнительную характеристику описываемого явления, предмета, вещества и т.д. В таком терминологическом сочетании имя прилагательное приобретает особо значимую роль, поскольку именно оно является тем компонентом, который позволяет сделать данный термин конкретным, связать его с одним определенным понятием. В подобных терминологических сочетаниях имя прилагательное, вероятно, следует рассматривать как ведущий семантический компонент.

Отмечается широкое распространение модели имя существительное плюс имя существительное (N+N), в которой в качестве определяющего, конкретизирующего элемента выступает имя существительное, стоящее в препозиции к определяемому существительному. Связь между двумя компонентами такого терминологического сочетания чисто логическая, не оформленная никакими формальными синтаксическими показателями. При этом первое существительное выполняет характеризующую функцию, внося дополнительный признак во все сочетание, и является, таким образом, лимитирующим (ср.: floatation method, fluid balance, lead acetate, X-ray examination). По своему формальному синтаксическому положению такие имена существительные приближаются к имени прилагательному, одновременно с этим по своему семантическому содержанию и роли, которую оно играет во всем сочетании, оно является ведущим компонентом подобного терминологического сочетания, так как именно оно является носителем того признака, который позволяет отличить, скажем, fluid balance от carbohydrate balance или от balance вообще, которое в таком случае имеет родовое значение и может выступать в качестве контекстуального заместителя каждого из указанных терминологических сочетаний в определенных условиях речи.

Достаточно распространенными оказались и терминологические сочетания с именем собственным в препозиции (Np+N) (376 терминологических сочетаний или 10,74%). При этом следует отметить, что имя собственное в подавляющем большинстве случаев используется в именительном падеже и лишь в немногих случаях отмечается использование имени собственного в родительном падеже, то есть с оформлением - 's. Вероятно, здесь играет роль образование по аналогии с моделью N+N, в которой объединение элементов чисто логическое, осуществляемое на практике прямым примыканием или соположением элементов. Следует отметить, что восприятие двухкомпонентных терминов, образованных по модели Np+N, не вызывает особых трудностей, так как ведущий компонент занимает всегда вторую позицию, первый же компонент всегда воспринимается как зависимый, вносящий дополнительную информацию или уточняющий значение второго.

Что касается других моделей двухкомпонентных терминов, то они представлены в нашей выборке сравнительно небольшим количеством терминов и по своему качественному составу могут быть сведены к модели A+N (прилагательное плюс существительное), поскольку выступающие в препозиции элементы (причастия, наречия, числительные) по своим функциональным и семантическим характеристикам часто могут быть сопоставлены с именем прилагательным.

В достаточно большом количестве представлены трехкомпонентные терминологические сочетания, что является дальнейшим свидетельством и отражением все возрастающей специализации научного познания и его конкретизации. В проанализированном материале было зафиксировано 435 трехкомпонентных терминологических сочетаний, что составило 12,37%.

Как уже отмечалось, эта группа многокомпонентных терминологических сочетаний характеризуется большим количеством моделей, представленных разными частями речи при ведущей роли имени существительного. Самой распространенной моделью является терминологическое сочетание, состоящее из трех имен существительных, N+N+N (39,3% от общего числа трехкомпонентных сочетаний). Существование этой модели и ее преобладание среди других моделей, состоящих из трех элементов, вероятно, связано с тенденцией экономии языковых средств. Однако при этом увеличиваются, и иногда значительно, умственные затраты при ее восприятии и дешифровке. Это не относится, конечно, к ее системному или языковому описанию, где модель выступает в изолированном виде и трудности ее восприятия практически отсутствуют. Но при введении в речь, когда появляются другие сопутствующие элементы, восприятие затрудняется и часто нарушается, что может в свою очередь привести к нарушению смысла всего высказывания. Сама модель выглядит не очень "краси-

во", но, как заметил А. Эйнштейн, в интересах ясности не следует обращать внимания на элегантность и вообще предоставить элегантность портным и сапожникам [8, с. 5-6].

Данная модель может быть разложена на составляющие, при этом средний компонент служит связующим звеном, поскольку может входить как в состав одной составляющей, так и в состав другой. Например, трехкомпонентный термин *inclusion body encephalitis* может быть разложен на два самостоятельных двухкомпонентных словосочетания *inclusion body + body encephalitis*. Объединение же двух крайних элементов невозможно с логической точки зрения. Конкретизация понятия, обозначаемого таким термином, идет справа налево в нарастающем порядке. Связь между отдельными рядоположенными элементами – логическая, лишенная какого-либо нормального морфологического показателя. Преобладание этой модели среди трехкомпонентных терминологических сочетаний свидетельствует о ее продуктивности. Возможно, она будет постепенно вытеснять более простую для восприятия модель, состоящую из прилагательного и двух существительных,

A+N+N, или из двух прилагательных и одного существительного, A+A+N, которые представлены в обследованном словарном корпусе в количественно отношении 95 (21,83%) и 106 (24,36%), соответственно.

Другие трехкомпонентные модели были представлены в проанализированном материале недостаточно большим количеством терминов, чтобы делать какие-либо серьезные выводы, как о количественной, так и о качественной стороне этих терминологических сочетаний. Можно отметить, что и среди этих моделей преобладали терминологические сочетания, в состав которых входили два имени существительных (N+Ving+N; N+ A+ N; N+Ved+N).

Это еще раз свидетельствует о преимущественно номинативном характере терминологической лексики (однокомпонентной и многокомпонентной).

В следующей группе терминологических сочетаний, четырех-компонентных, ведущее место занимает модель, в состав которой входят только имена существительные, N+N+N+N (27,3%). При этом некоторые терминологические сочетания состоят из трех имен собственных, находящихся в препозиции к ведущему существительному, некоторые состоят из одного имени собственного и трех нарицательных, и лишь немногие из четырех имен нарицательных. И в этом случае уточнение значения идет справа налево, а крайний левый элемент является лимитирующим, придающим всему терминологическому сочетанию конкретное значение, независимо от того, является ли он именем собственным или нарицательным. Что касается терминологических сочетаний с тремя именами собственными в препозиции, то, вероятно, только в таком сложном терминологическом сочетании передается полное семантическое содержание термина, поскольку в более простом виде они не встречались. Подобные термины принадлежат главным образом к группе, обозначающей название болезней, синдромов, методов. Можно только предполагать, что каждое из имен собственных вносит в дефиницию болезни, синдрома или метода признак, необходимый для их конкретизации. Подобные терминологические сочетания не представляют трудностей для восприятия, хотя их смысловое наполнение часто бывает известно только узкому кругу специалистов. Иное дело, когда терминологические сочетания состоят из четырех имен нарицательных. Такой термин выглядит достаточно громоздким, и он труден для восприятия, но не для выявления его значения. Он легко раскладывается на значимые составляющие элементы – двух- или трехкомпонентные, которые могут функционировать самостоятельно, но при этом обозначают другое понятие. В словаре они встретились только в виде четырехкомпонентных терминов. Можно предполагать, что сокращенный вариант может быть речевым образованием, по крайней мере на данном этапе, поскольку такие сокращенные варианты в словаре не зафиксированы, хотя встречались в письменных источниках.

Достаточно распространенными оказались и терминологические четырехкомпонентные сочетания с именем прилагательным и двумя существительными в препозиции, A+N+N+N.

Их особенностью является то, что они легко раскладываются на двухкомпонентные терминологические сочетания, граница между которыми проходит между двумя средними элементами, то есть они раскладываются на сочетания, состоящие из прилагательного и существительного (модель A+N) и двух существительных (модель N+N). Например, терминологическое сочетание *nicotinamide adenine dinucleotide phosphate* может быть разложено на следующие составляющие двухкомпонентные терминологические сочетания: *nicotinamide adenine* (A+N) и *dinucleotide phosphate* (N+N), причем оба вновь полученных в результате такого разложения сочетания имеют вполне определенное законченное значение. Языковая презентация таких сочетаний особых трудностей не вызывает, в то время как в речевом потоке они вызывают значительные трудности при восприятии и правильном соотношении с обозначаемым понятием.

Другие модели встретились лишь в единичных случаях. Вообще следует отметить, что четырехкомпонентные терминологические сочетания были представлены в проанализированном материале ограниченным числом моделей и в незначительном количестве. Вероятно, это связано с их относительной громоздкостью и теми трудностями, которые возникают при их восприятии в речи.

В проанализированном языковом материале встретилось только два пятикомпонентных терминологических словосочетания и ни одного шести- и более компонентных сочетаний, хотя теоретически существование таких многоэлементных терминологических единиц не исключено, и уже зафиксировано в других терминологических системах.

Проведенное исследование показывает, что в настоящее время в медицинской терминологии преобладают однокомпонентные термины. Это связано, прежде всего, с конкретностью самого предмета науки, поскольку медицина всегда имеет дело не с каким-то абстрактным, мыслимым или предполагаемым явлением, связанным с деятельностью или функционированием организма человека, а с конкретным, проявляющимся в определенных симптомах и признаках явлением, которое получило языковое закрепление в одном определенном термине. Кроме того, тенденция образовывать термины из латино-греческих элементов во многом способствует их ясности и не требует дополнительной конкретизации. Многокомпонентные термины появляются тогда, когда имеющиеся в языке терминологические средства оказываются недостаточными для обозначения появившегося нового явления. Как правило, в медицинской терминологии это связано с факторами, оказывающими внешнее воздействие на организм человека и вызывающими соответствующие положительные или отрицательные реакции, последнее встречается чаще. Это же рассуждение относится и к материалам и методам лечения, диагностики, обработки данных. Многокомпонентные термины появляются также тогда, когда медицина соприкасается с другими науками, в частности, с химией, физикой, геологией, механикой, для того чтобы указать на применение и введение терминов других наук в систему медицинской терминологии. Все сказанное выше относится и к любой другой терминологической системе помимо медицинской. Особенно это касается терминологии по вычислительной технике и программному обеспечению. Это, пожалуй, самая молодая отрасль научного познания. Ее терминология строилась (и сейчас строится) на базе уже существующих терминологических систем, тем более что многие термины заимствованы в своем исходном (родовом) значении из других более "старых" наук (физики, математики, биологии, физиологии, анатомии и др.) [1].

Синхронный анализ терминологии позволяет определить преобладающие на данный момент модели образования терминов и рекомендовать их к дальнейшему более широкому использованию, что ведет к унификации терминообразования, систематизации терминологических элементов, но не позволяет определить фактическую тенденцию развития терминологии, что можно сделать только путем диахронического изучения терминов и их функционирования в речи. Между тем существует мнение [6], что терминология, как наука, – это строго синхрон-

ная отрасль знания. Однако, как уже отмечалось выше, представляется, что диахронический подход к изучению терминологии также не может быть исключен из области терминологических исследований. Этот подход может оказаться особенно перспективным в определении путей и тенденции развития терминологических систем, направлений терминовтвора, выявления продуктивных моделей терминообразования. Терминология в синхронии – это констатация факта, отражение реально существующей действительности. Терминология в диахронии – это определение пути ее развития и изменения, продуктивности одних способов образования новых терминов и отрицание других; это выбор основного наиболее продуктивного и употребительного направления терминологического творчества. Поэтому вряд ли можно принять утверждение Дж. Сейгера о синхронности терминологии как науки. Диахроническая терминология имеет также право на существование и, с практической точки зрения, может быть даже более результативна, чем синхроническая терминология.

Изучение языка науки должно вестись в двух планах: синхроническом и диахроническом, а результаты этих исследований должны сопоставляться и сравниваться, что, вероятно, будет иметь практическое значение не только для терминологических систем отдельных областей научного познания, но и для общелитературного языка, поскольку в последнее время язык науки оказывает все более сильное влияние на общелитературный язык. И, как представляется, эта тенденция будет в дальнейшем еще более сильной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Англо-русский словарь по вычислительной технике. М.: Русский язык, 1987. 640 с.
2. Blakiston's pocket medical dictionary. N.Y.: McGraw-Hill, 1979. 1056 с.
3. Зайцева В.П. Лингвистическое описание атрибутивных словосочетаний в научно-технической литературе (на материале немецкого языка)/Иностранные языки в сфере научного общения. М.: Наука, 1986. 187 с.
4. Реформатский А.А. Мысли о терминологии // Современные проблемы русской терминологии. М.: Наука, 1986. 199 с.
5. Rondeau G. Introduction a la terminologie. Quebec: Centre Educatif et Culturel, 1980. 248 с.
6. Sager J.G. Classification and hierarchy in technical terminology // Informatics 2. Proceedings of a Conference Held by ASSIB Co-ordinate Indexing Group on 25-27 March 1974 at New College. Oxford – Horsnell. 1974. 100 с.
7. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы теории. М.: Наука, 1989. 243 с.
8. Эйнштейн А. О специальной и общей относительности. М.: Государственное издательство, 1922. 80 с.

© Колобаев В.К., 2023.